

INGLIZ VA O‘ZBEK MADANIYATIDA “BOYLIK” VA “KAMBAG‘ALLIK” KONSEPTLARINING PSIXOLINGVISTIK XUSUSIYATLARI

Qulmamatova Muattar Otabek qizi

Termiz davlat pedagogika instituti

muattar9594@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada ingliz va o‘zbek tilshunosligi va madaniyatshunosligi misolida “boylik” “kambag‘allik” tushunchalarisi ko‘rib chiqiladi. “Boylik” “kambag‘allik” tushunchalari sotsial-madaniy tushunchadir; u kishilarning nutqiy xulq-atvorida qayd etiladi, turli tipdagi lisoniy birliklarda namoyon bo‘ladi va milliy o‘ziga xoslik bilan ajralib turadi. Ushbu tadqiqotning dolzarbligi o‘zbek va ingliz madaniyatlarining asosiy tushunchalaridan biri sifatida “boylik” konsepti psixolingvistik xususiyatlari o‘rganiladi.

Kalit so‘zlar: psixolingvistik, lingvokulturologiya, konsept, madaniyat, kognitiv tahlil, ma’naviyat, lingvokulturologik xususiyat, til, tilshunoslik, madaniyatshunoslik, lingvomadaniyatshunoslik, madaniyat, moddiy boylik, ma’naviy boylik.

Annotation: This article examines the concept of “wealth” “poverty” on the example of English and Uzbek linguistics and cultural studies. The concept of “wealth” is a socio-cultural concept; it is recorded in speech behavior of people, it is manifested in different types of linguistic units, it is distinguished by national identity. The relevance of this research is that the psycholinguistic features of the concept of “wealth” are studied as one of the main concepts of Uzbek and English cultures.

Keywords: linguoculturology, concept, culture, linguoculturological analysis, spirituality, linguoculturological nature, language, linguistics, mining, linguoculturological studies, mining, material wealth, spiritual wealth.

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие «богатство» на примере английской и узбекской лингвокультурологии. Понятие «богатство» является социокультурным понятием; оно фиксируется в речевом поведении людей, проявляется в разных типах языковых единиц, отличается национальным своеобразием. Актуальность данного исследования заключается в том, что изучаются психолингвистические особенности концепта «богатство» как одного из основных концептов узбекской и английской культур.

Ключевые слова: психолингвистика, лингвокультурология, концепт, культура, когнитивный анализ, духовность, лингвокультурная характеристика, язык, языкознание, культурология, лингвокультурология, культура, материальные блага, духовное богатство.

KIRISH. Ingliz va o‘zbek madaniyatida "boylik" (wealth) konsepti psixolingvistik nuqtai nazardan turlicha talqin qilinadi. Bu konsept til va madaniyat

orqali ifodalanib, odamlarning iqtisodiy, ijtimoiy va ma'naviy boylikni qabul qilish, baholash va unga bo'lgan munosabatini aks ettiradi. Psixolingvistika bu til va ongning o'zaro aloqasini o'rgangan ilm bo'lib, unda individual va jamoaviy ongning tilda qanday ifodalanishi, til orqali qanday xulq-atvor shakllanishi, fikrlash va qarorlar qabul qilish jarayonlari o'rganiladi.

Ingliz va o'zbek madaniyatlarida "kambag'allik" (poverty) konseptining psixolingvistik xususiyatlari, til va madaniyat orqali ifodalanganidek, insonlarning ijtimoiy va iqtisodiy holatini qanday tasavvur qilishini, uning qabul qilinishini va qanday ta'sir qilishini o'rganadi. Psixolingvistika, til orqali ong va tafakkurni ifodalashni o'rganadigan soha sifatida, "kambag'allik" tushunchasining qanday aks etishini va turli madaniyatlarda qanday psixologik ahamiyatga ega ekanini ko'rsatadi. Ingliz va o'zbek madaniyatida bu tushuncha bir-biridan farq qiluvchi xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin, chunki ularning iqtisodiy, ijtimoiy va axloqiy qadriyatlari ham turlicha.

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODLAR. Boylik tushunchasi allaqachon tilshunoslikning tadqiqot obyekti bo'lgan. Masalan, E. V. Klementyeva boylik tushunchasini rus va ingliz tillarida kognitiv-pragmatik jihatdan tavsiflaydi. N. S. Makeeva rus tilidagi boylik tushunchasini ispan tili fonida tahlil qiladi[2]. G. R. Ijboyeva va A. S. Myrzagalieva rus maqollarida boylik tushunchasiga murojaat qilishadi. Boylik tushunchasini o'rganish uchun material Sh. K.Fozilova ingliz tilining maqol va matallari, shuningdek, ingliz frazeologik birliklari; boylik tushunchasi uchta til madaniyati: ingliz, rus va tojik tillari asosida taqqoslanadi. N. N. Panchenko va F. V. Boshtan ingliz va rus til madaniyatidagi kognitiv xususiyatlarni taqqoslab, boylik subkontseptsiyalaridan biri - pulga murojaat qiladilar [1]. Ayrim lingvistik asarlar antonim tushunchalarni tahlil qilishga bag'ishlangan. S. B. Kutsy boylik va qashshoqlik haqidagi rus va ingliz tushunchalarining lingvistik va madaniy o'ziga xos xususiyatlariga e'tibor qaratadi.

Ingliz va o'zbek madaniyatlarida boylik tushunchasining asosiy psixolingvistik xususiyatlari bir-biridan farq qiladi, lekin ular o'rtasida ba'zi umumiyliklar ham mavjud. Ingliz madaniyatida boylik: Ingliz madaniyatida boylik, ko'pincha moliyaviy

erkinlik, shaxsiy muvaffaqiyat va o'z mustaqilligini anglatadi. Boylik — bu faqat pul yoki material resurslarni ifodalash bilan cheklanmaydi, balki, erkinlik va o'z maqsadlarini amalga oshirishga bo'lgan qobiliyat bilan bog'liq. "Self-made man" (o'z kuchi bilan boylik orttirgan odam) kontsepti ingliz tilida keng tarqalgan. Psixolingvistik nuqtai nazardan, ingliz tilida boylikning individualizm, erkinlik va mehnat bilan bog'lanishi uning psixologik asosi bo'lib, bu tushuncha odamlar o'rtasidagi raqobatni kuchaytirishi mumkin.

Biz "boylik va kambag'allik" kontseptini E.Begmatov, A.Madvalievlar taxriri ostida chiqarilgan "O'zbek tilining izohli lug'ati"da o'zbek tilida "boylik va kambag'allik" otlari o'z ichiga turli semantik til ma'nolarini olib, ko'p sonli so'zlar oilasining semantik markazi hisoblanadi. Avvalo biz "boylik" so'zning lug'atdagi ta'rifiga ko'ra "boy bo'lishlik, boy mavqei, mol-mulkning yig'indisi, majmui, mo'llik" degan ma'nolarni anglatadi [6].

Biroq, olamning lissoniy manzarasida boylik tushunchasining xususiyatlarini aniqlash uchun 11 ta lug'at: 7 ta etimologik va 4 ta izohli lug'at olingan bo'lib, ular ingliz tilidagi wealth kontseptining kelib chiqish tarixini haqida ma'lumot beradi. Chamberning ingliz tilining etimologik lug'atida boylik so'zi anglo-sakson tilidan kelib chiqqan bo'lib, qadimgi germancha vela ildiziga borib taqaladi: A.S. va eski nemis tilida vela "mo'llik"; A.S. wela, welig "boy". Ingliz tilining etimologik lug'atlarida boylik so'zining shakllanishining turli xil texturalari mavjud. Ulardan biri: weleþu Old English (taxminan 450–1100) →weolthe Middle English (1100–1500) →wealth English. W.W.Skeat o'z lug'atida weath so'zining asl shakli boylik (M. E. wele); shart yoki shartni bildiruvchi -th qo'shimchasi qo'shilgan hosila so'zdir deb ma'lumot bergan. Middle English davridagi wele so'zi farovonlikni anglatadi. Boylik so'zi shaklining rivojlanishi The Concise Oxford Dictionary of English etymology ma'lumotlariga ko'ra quyidagicha edi: OE. wela = OS. welan; Merriamwebster lug'ati quyidagilarni belgilaydi: O'rta inglizcha welthe, wele weal. Xuddi shu etimologiyani Websterning New International English Dictionary: Middle English welthe, wele "weal" bilan ifodalanadi [3].

NATIJARLAR VA MUHOKAMA. Ingliz tilidagi boylikni tasvirlashda “riches” (boylik) ko‘p hollarda yuksaklik va kenglik bilan bog‘lanadi. Boy odamlar "top of the world" (dunyoning eng yuqori nuqtasida) kabi tasvirlanadi, bu esa muvaffaqiyatni va kuchni anglatadi.

O‘zbek tilida boylik ko‘pincha ijtimoiy hurmat va oila qadriyatlarini bilan bog‘lanadi. “Boy” so‘zi, asosan, obro‘, jamiyatdagi o‘rin va mas‘uliyatni ifodalaydi. “Boy oila” yoki “boy xonadon” iboralari ko‘pincha ijtimoiy aloqalar, oilaviy qiymatlar va jamiyatdagi yuksak hurmatni anglatadi [4].

Metaforalar: O‘zbek tilida boylik bilan bog‘liq ko‘plab metaforalar mavjud. Masalan, “boylik” ko‘p hollarda oilaning farovonligi va uning jamiyatdagi o‘rni bilan tasvirlanadi. Boylik nafaqat moliyaviy jihatlarni, balki oilaviy va ijtimoiy qadr-qimmatni ham ifodalaydi. Ingliz madaniyatida kambag‘allik, ko‘pincha individual xatolik, imkoniyatlarning cheklanishi va shaxsiy muvaffaqiyatsizlik bilan bog‘lanadi. "Poverty" so‘zi asosan jismoniy resurslarning yo‘qligi yoki kambag‘al holatga tushish orqali tasvirlanadi, lekin bu ko‘pincha shaxsning o‘zining xatolari, tanlovlari yoki mehnat qilishdagi yetishmovchiliklari bilan izohlanadi.

Psixolingvistik jihatdan, kambag‘allik ingliz tilida ko‘pincha shaxsiy mas‘uliyatga, mehnatga e‘tibor qaratiladi, ya‘ni "kambag‘allik" ko‘plab metaforalarda "harakat qilmaslik" yoki "o‘z maqsadlariga erishmaslik" kabi tasvirlanadi. Kambag‘allikni yengish uchun ko‘p hollarda individual muvaffaqiyatga ishonish va o‘z kuchiga tayanish talab qilinadi.

O‘zbek madaniyatida kambag‘allik ijtimoiy va oilaviy omillar bilan bog‘lanadi. Kambag‘allik ko‘pincha oilaviy vaziyat, jamiyatdagi o‘rin va iqtisodiy tizimning zaif tomonlari bilan izohlanadi. O‘zbek madaniyatida kambag‘allik nafaqat iqtisodiy, balki ma‘naviy jihatdan ham yomonlashtiruvchi holat sifatida qabul qilinadi [5].

Boylikni qanday tushunish va baholash, madaniy qadriyatlar, ijtimoiy tizimlar va xalqning dunyoqarashiga bog‘liq. Ingliz madaniyatida boylik ko‘proq shaxsiy muvaffaqiyatga va individual erkinlikka bog‘lanadi, o‘zbek madaniyatida esa boylik oilaviy qadriyatlar va jamiyatdagi hurmat bilan bog‘lanadi.

Ingliz madaniyatida boylik ko‘pincha o‘z kuchi bilan erishilgan narsalar sifatida qaraladi, bu esa individualizm, raqobat va shaxsiy muvaffaqiyatga e‘tibor qaratadi. O‘zbek madaniyatida esa boylikning ijtimoiy o‘lchami katta, boylik oilaviy va jamoaviy qadriyatlar bilan chambarchas bog‘liqdir. Ingliz madaniyatida kambag‘allikning psixologik jihatlari ko‘pincha shaxsning o‘ziga bo‘lgan ishonchining yo‘qolishi, imkoniyatlarning yo‘qligi va shaxsiy muvaffaqiyatsizlik bilan bog‘lanadi. Kambag‘allikka qarashda individualizm, raqobat va o‘z maqsadlariga erishishdagi muvaffaqiyatsizlik ko‘rsatiladi. Kambag‘allik ingliz madaniyatida, ko‘pincha, ijtimoiy yordamga muhtojlikni bildirsa ham, shaxsiy xatoliklar, tanlovlardagi xatolar va mehnat etishmasligiga yo‘yiladi.

O‘zbek madaniyatida kambag‘allik ko‘proq ijtimoiy va oilaviy holat bilan bog‘liq bo‘lib, bu holatni jamoa va oilaning qo‘llab-quvvatlashiga asoslangan. O‘zbek madaniyatida kambag‘allik nafaqat iqtisodiy jihatdan, balki oilaviy hayotdagi muammolar, jamiyatdagi mavqe va obro‘ bilan ham izohlanadi. Kambag‘allik, ko‘pincha, oilaning farovonligi va jamiyatdagi holati bilan bog‘liq bo‘lib, oilaning birligi va qo‘llab-quvvatlashi kerak bo‘lgan holat sifatida qabul qilinadi.

XULOSA. Ingliz va o‘zbek madaniyatida “boylik” konsepti psixolingvistik jihatdan turlicha talqin qilinadi. Ingliz madaniyatida boylik, asosan, shaxsiy erkinlik va muvaffaqiyatni, o‘zbek madaniyatida esa ijtimoiy hurmat va oilaviy qadriyatlarni aks ettiradi. Til orqali boylikning tasvirlanishi va metaforalari, har bir madaniyatda o‘ziga xos psixolingvistik jihatlarni ko‘rsatadi. Ingliz tilida boylik ko‘proq individualizm va erkinlik bilan bog‘liq bo‘lsa, o‘zbek tilida boylik oilaviy mas‘uliyatlar va jamiyatdagi obro‘ bilan chambarchas bog‘lanadi.

Ingliz va o‘zbek madaniyatlarida kambag‘allik konsepti psixolingvistik jihatdan turlicha talqin qilinadi. Ingliz madaniyatida kambag‘allik ko‘pincha shaxsiy muvaffaqiyatsizlik, imkoniyatlarning yo‘qligi va individual mas‘uliyat bilan bog‘lanadi. O‘zbek madaniyatida esa kambag‘allik ijtimoiy va oilaviy holatlarning yomonlashuvi sifatida qaraladi, bunda oilaviy qo‘llab-quvvatlash va jamiyatdagi o‘rin muhim ahamiyatga ega. Til orqali kambag‘allikning ifodalari va metaforalari, har bir madaniyatda kambag‘allikka bo‘lgan turli munosabatlarni aks ettiradi. Ingliz tilida

kambag'allik ko'proq ijtimoiy izolyatsiya va o'z maqsadlariga erishmaslik sifatida tasvirlanadi, o'zbek tilida esa oilaviy va ijtimoiy qadriyatlar bilan bog'liq holda tasvirlanadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI: (REFERENCES)

1. Burman A. A. The concept sphere of "poverty - wealth" in the Anglo-American linguistic culture. Cand. Philol. Sci. Diss. Novosibirsk, 2021
2. Yurin M. E. Poverty and wealth in modern English society: changes in social structure and their representation in the media. Cand. Sociol. Sci. Diss. Kazan, 2020.
3. Mendesheva M. M. (2021). First signs of the concepts of wealth and wealth in the Russian and English language pictures of the world. *SibScript*, 23 (4 (88)), 1060-1066
4. Getman A. A. Concepts WEALTH and POVERTY in the collective portrait of the rich and the poor. European science and technology: materials of the VII Intern. Research and practice Conf., Munich, 23-24 Apr 2014. Waldkraiburg: Vela Verlag, 2014, vol. II, 174-177.
5. Sayfullayev N. H. o'g'li. (2023). IJTIMOIIY – SIYOSIY TERMINLAR TUSHUNCHASI VA TALQINI. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(12), 106–111.
6. Sayfullayev Najibullo Hayriddin o'g'li, & Jo'rayeva Marjona Baxtiyor qizi. (2024). O'ZBEK TILINING JAMIYAT TARIXI BILAN BOG'LIQLIGI . *TADQIQOTLAR.UZ*, 39(8), 155–157.
7. QulmamatovaMuattar Otabek qizi, Safarova Farida Normurotovna (2021). The Features of a Good Translator in Translating Medical Terms. *Analytical journal of education and development*, (2181-2624) <https://www.sciencebox.uz/index.php/ajed/article/view/526/505>
8. Qulmamatova M.O. "BOYLIK" KONSEPTINING LINGVOKULTUROLOGIK TAHLILI. (LINGUOCULTURALOGICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF "WEALTH") DOI: <https://doi.org/10.47390/SPR1342V4SI3Y2024N28>